

COMUNICAREA SPECIALIZATĂ ÎN CONDIȚIILE PANDEMICE. DIMENSIUNEA SOCIALĂ A TEXTELOR DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

CZU: 81`42`276.6:614

DOI: 10.5281/zenodo.6516982

Ala DAVID

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

ORCID: 0000-0002-4993-4117

Articolul are drept scop de a descrie contextul de funcționare a textelor specializate și terminologiei în perioada de criză în sănătate publică provocată de pandemia Covid-19. Reconstituirea situației de comunicare, internaționalizarea terminologiei, mediatizarea largă a textelor cu un conținut informativ-descriptiv, a datelor oferite în buletine epidemiologice săptămânale, documente de comunicare, rapoartele de sinteză etc. redefinesc condițiile și strategiile de emiteră către publicul țintă.

Cuvinte-cheie: text specializat, comunicare, pandemie, sănătate publică.

SPECIALIZED COMMUNICATION IN PANDEMIC. THE SOCIAL DIMENSION OF TEXTS IN THE FIELD OF PUBLIC HEALTH

The article aims to describe the context of functioning of specialized texts and terminology in the period of public health crisis caused by the Covid-19 pandemic. The reconstitution of the communication situation, the internationalization of terminology, the large presence of informative and descriptive texts, as well as the data provided in weekly epidemiological bulletins, communication documents, synthesis reports, etc. redefine the conditions and strategies used to broadcast to the target audience.

Keywords: specialized text, communication, pandemic, public health.

Introducere

Criza în domeniul sănătății publice provocată de pandemia Covid-19 este considerată de specialiștii din domeniu drept o provocare importantă cu un puternic impact social. Astfel, domeniul medicinei a devenit unul prioritar pentru cercetare la nivel mondial, toate obiectivele fiind orientate spre cunoașterea virusului și dezvoltarea metodelor de prevenție și tratament. Asistăm la o cooperare importantă dintre sursele oficiale de informare (Organizația Mondială a Sănătății, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Ministerul Sănătății) și experții mondiali, guvernele și partenerii din diferite domenii ale medicinei toate centrate pe ideea de a difuza rapid cunoașterea științifică despre virus, scopul final fiind de a interveni cu sfaturile necesare pentru măsurile de prevenire și de protecție.

În mod tradițional domeniul sănătății publice este definit drept „știința și arta de a preveni bolile, de a prelungi viața și de a ameliora sănătatea și vitalitatea mentală și fizică a individului prin intermediul unei acțiuni colective concrete ...”. [1, p.21] În 1973 Organizația Mondială a Sănătății identifica misiunile specifice adiționale la definiția inițială prin utilizarea sensului largit. Astfel, acest domeniu se orientează spre „problemele de sănătate a unei populații, stare sanitară a unei colectivități, serviciile generale și administrarea serviciilor de îngrijire” [1]. În contextul Pandemiei Covid-19, domeniul sănătății publice devine foarte vizibil în spațiul media de comunicare, constituind totodată o sursă de informare sigură pentru cetățeni. În aceste condiții, accesul și analiza textelor de specialitate produse în contextul pandemiei nu pornește de la limbajul specializat dar de la contextul social, colaborările interdisciplinare, fiind orientate spre trăsăturile specifice și structurile de identificare.

Metode și materiale aplicate

Articolul propune o descriere a situației de producere a textelor definite de realitatea pandemică. Venim cu o analiză a contextului social de producere a textelor specializate și a terminologiei din perioada pandemiei extrase de pe situl francez <https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19>, situl Agenției Naționale de Sănătate publică franceză. Studiarea acestor surse mai este interesantă pentru o aplicare didactică în contextul formării specialiștilor în domeniul sănătății publice, dar și pentru o eventuală traducere și utilizare contextuală a terminologiei. De altfel, transmiterea cunoștințelor prin intermediul limbii străine de specialitate contribuie la crearea competențelor de comunicare orală și scrisă la subiectul dat, iar variantele de traducere și interpretare vizează transmiterea acestor conținuturi spre un public general.

Rezultate obținute și discuții

Demarăm printr-o sinteza a postulatelor teoretice, conceptelor de analiză legate de text, de terminologie și de contextul producerii și receptării lor. De regulă, textul specializat este definit pornind de la trăsăturile proprii textului științific, deoarece numeroasele cercetări în domeniu tratează textul științific aparținând unui domeniu sau unei discipline cum ar fi medicina, matematica, chimia, fizica etc. În mare parte, cercetările francofone prezintă o abordare a textului științific în dependență de domeniul vizat. Sociologul și filosoful francez Berthelot J.-M. propune analiza textelor în funcție de trăsăturile pertinente comune. Pentru acest autor, textele științifice au un caracter dublu de recunoaștere și identificare, înscrise „într-un context sociocultural de producere și de receptare”, la care se adaugă conținutul cognitiv / enunțuri cognitive ce validează acest tip de text. [2, p.33]. Tradițională este și descrierea textului științific după modelul lui Jakobson, de la emițător spre destinatar și mesajul transmis: discurs științific specializat, discurs științific de semi-vulgarizare, discurs de vulgarizare, discurs științific pedagogic, de tip teză, sau oficial [3, p. 10-12].

O altă perspectivă de analiză este semiotica discursului științific, în lucrările lui D. Jacobi, D. Roventă-Frumușani. Pornind de la cadrul teoretic furnizat de către semiotica lui C.S. Peirce, D. Roventă-Frumușani descrie posibilitatea clasificării discursului științific și definește parametrii de clasificare a acestuia. În așa fel, conform raportului locutor/interlocutor și poziției lor față de obiectul cunoașterii, discursul științific poate fi scindat în: discurs specializat, discurs didactic, discurs vulgarizator ce presupune performanța cognitivă a interlocutorilor și atitudinea lor față de ceea ce cunosc. [4, 5].

O altă subcategorie sunt textele oficiale [6, p.99]. Acest tip de text este destinat responsabililor administrativi prin formulare, rapoarte, scrisori de motivație. Pentru domeniul sănătății publice, am putea cita în acest cadru rapoartele statistice cu privire la rata de îmbolnăvire, de vaccinare, fișele de observație medicală etc.

Păstrând caracteristicile stilului științific: neutru, obiectiv, ce nu admite manifestarea funcției expresive a limbii, fiindu-i definitorie și funcția referențial-denotativă, am putea afirma că textele produse în contextul social al sănătății publice atestă o tendință majoră de internaționalizare a termenilor. Fiind caracterizat prin terminologia de specialitate, care îi conferă drept trăsătură particulară *obiectivitatea*, textul de referință prezintă o realitate științifică admisă sau unele ipoteze care urmează a fi verificate prin experiență. *Intertextualitatea specifică* domeniului mai general al medicinei este marcată și de actualitatea temei ce asigură diseminarea anumitor realități științifice

legate de pandemie, cu un tip specific de informație, care vine din mediul de experți, și care, în virtutea specificității ei, necesită a fi adaptată grupului de specialiști și apoi mediatizată.

În cele ce urmează putem observa provocările comunicării ce-și are originea în domeniul specializat în funcție de perioada pandemică, cu exemple citate de pe situl Agenției Naționale franceze de Sănătate publică. Tipurile de publicații ce apar pe situl oficial au un conținut important informativ descriptiv: articole, buletine epidemiologie săptămânale (BEH), documente de comunicare de tip afiș, dosare tematice pentru specialiști, anchete, studii, rapoarte de sinteză etc. O simplă enumerare a acestor tipuri de texte evidențiază destinația lor către un public eterogen din perspectiva cunoașterii, informării și aplicării.

O primă etapă este cea de comunicare în perioada de incertitudine științifică cu privire la tipul de virus, tratament și prevenție care se caracterizată printr-o retorică constrânsă de cunoaștere limitată la subiectul dat. Astfel, reformularea prin parafrază și explicarea termenilor științifici specializați este utilizată cel mai des: ex. *Un nouveau coronavirus identifié en Chine en janvier 2020, nommé SARS-CoV-2, dont la maladie qui le caractérise s'appelle le COVID-19. Il appartient à une importante famille de virus principalement les animaux qui provoque des infections chez l'Homme, le plus souvent associées à des rhumes et des syndromes grippaux bénins.* Această etapă, de altfel ca și următoarele, este însoțită de documente cu un conținut informativ important cu privire la prevenție (*les gestes barrières*), având o retorică specifică titlurilor de afișe, care, în acest context, transmit un conținut argumentativ important de luare de atitudine: ex. *Ici, le masque est obligatoire. Ensemble faisons bloc contre le coronavirus.*

Evoluția pandemiei atestă difuzarea importantă a rapoartelor săptămânale sau cotidiene cu privire la rata de îmbolnăvire, prezentarea datelor în cifre, generalizarea informației în infografice și prezența unei terminologii statistice din ce în ce mai mult acceptată în limbajul comun, adică înregistrăm tendința spre determinologizare: ex. *indicateurs du dépistage, chiffres clé et évolution de la Covid-19, taux de positivité, incidence par classe d'âge, taux de reproduction des virus.*

O altă etapă este comunicarea după cunoașterea mai detaliată a virusului, dar adresată unui public eterogen, de la populația în general, la personalul medical, persoanele din grupurile de risc etc. Conținutul informativ evoluează spre tratament și prevenție, difuzarea informației cu privire la variantele virusului, retorica titlurilor rămânând aceeași: *variants émergents de SARS-CoV-2, variants Alpha, Beta, Gamma, Omicron, test RC-PCR.* Reformularea și folosirea metalimbajului pentru a facilita înțelegerea devine o trăsătură pertinentă în cadrul acestui context de comunicare.

Retorica textelor cu privire la vaccinare este absolut diferită de cea prezentă într-un context social obișnuit. Comunicarea se face insistent, printr-un conținut informativ argumentat de date și termeni statistici (*indicateurs de suivi, couverture vaccinale, stratégie vaccinale*) prezentate în tabele informative, hărți cu demonstrarea acoperirii vaccinale, clasificate în funcție de perioadă și regiuni, sau la nivel mondial. Astfel, aceste texte obțin un caracter argumentativ, demonstrat științific deși este destinat unui public eterogen, cu un nivel diferit de cunoștințe în domeniu.

Putem observa, evoluția conținutului acestor texte și a terminologiei specifice domeniului sănătății publice, utilizate pentru diferite perioade ale pandemiei, pornind de la simpla definiție a termenului COVID-19, trecând prin descrierea măsurilor de protecție și prevenire, a informațiilor despre evoluțiile în situația mondială legată de pandemie, tratament și vaccinare. Din perspectiva tipologiei informației descrise în documentele de referință putem vorbi despre texte cu un conținut informativ-descriptiv important, sau cele care au scopul de a convinge publicul/cititorul și a-l conduce spre o anumită atitudine și luare de decizie. În același timp, trebuie să menționăm că frecvența datelor statistice, textele ce reflectă rezultatele unor cercetări științifice joacă un rol

important în popularizarea informației pentru aplicarea și difuzarea ei spre un public mai larg, dar vizat de contextul social pandemic specific pentru această perioadă.

După cum am menționat anterior, analiza textelor de pe situl francez al Agenției Naționale de Sănătate publică mai reprezintă și o sursă didactică interesantă de exploatare în cadrul orelor de limbă franceză de specialitate în parcursul universitar de formare a specialiștilor din domeniul sănătății publice. Contextualizarea terminologiei, analiza situației de comunicare specializate (orală și scrisă) specifice pentru perioada pandemiei devine o modalitate importantă de transmitere a cunoașterii, de reformulare și actualizare în contextul profesional specific medicinei.

Concluzii

Dimensiunea socială a textelor din domeniul sănătății publice produse în contextul pandemiei Covid-19 se caracterizează prin caracterul informativ, argumentativ științific. Conținuturile informativ-descriptive au drept scop de a responsabiliza publicul larg, fără a-l alarma, chiar dacă scopul alertei este de a motiva un comportament preventiv.

Comunicarea specializată este destinată unui public eterogen : populația în general, persoane din grupurile de risc, specialiștii din domeniul sănătății. Responsabilitatea medicală și științifică (medicul, omul de știință/savantul) și scopul comun de a delimita riscurile, de a preveni, de a propune soluții se regăsește în toate tipurile de texte. Valorificarea didactică a exemplelor studiate permit delimitarea și exploatarea pedagogică a acestor texte drept elemente importante de transmitere a informației și a culturii științifice. Circulația terminologiei în sursele media, pe siturile oficiale de informare este îmbogățită în permanență la nivel de conținut și terminologie, ceea ce sporește posibilitate de analiză interdisciplinară.

Referințe bibliografice:

1. HERVE, Ch. ș. a. *Éthique de la recherche et santé publique : où en est-on ?* Paris : Dalloz, 2006. 172 p.
2. BERTHELOT, J.-M. *Figures du texte scientifique*. Paris : Presses universitaires de France. 2003 320 p.
3. LOFFLER-LAURIAN, A.-M. Typologie des discours scientifiques : deux approches. *Études de linguistique appliquée*. 1983. nr. 51 p. 8-20.
4. ROVENȚA-FRUMUSANI, D. *Semiotica discursului științific*. București: Editura Științifică, 1995. p. 254
5. JACOBI, D. *La communication scientifique*. Grenoble : Presse Universitaire de Grenoble, 1999. 277 p.
6. BALMET, S. *Pratiques du français scientifique*. Hachette, 1992. 255 p.

Corpus

<https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19>